

KompetenzwerkD
15. & 16. Dezember
2025

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Herzlich willkommen
zur
Abschlusskonferenz
des Projekts
„DIKUSA“!!

Grußwort

Prof. Dr. Heike Graßmann

Staatssekretärin im Sächsischen
Staatsministerium für
Wissenschaft, Kultur und
Tourismus

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Grußwort

Prof. Dr. Hans-Joachim Knölker

Präsident der SAW
Projektleiter DIKUSA
Vorsitzender des
Leitungsgremiums des
KompetenzwerkD

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

PROJEKTDATEN

Was ist DIKUSA ?

- „Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen zum Aufbau einer technischen Infrastruktur für die Forschung zu Mobilität, Migration und Transformation von Orten, Personen und Artefakten in zeitlicher und räumlicher Perspektive“
- Laufzeit: **2022-2025/26**
- Fördergeber: SMWK, knapp 1,5 Mio EUR
- rund 25 Mitarbeitende (2022), jetzt rund 15 Beteiligte
- in **6 Forschungsprojekten**
- an **6 Einrichtungen**
- koordiniert vom **KompetenzwerkD** an der **SAW**
- mehrere Kooperationen (SLUB, Museen, Forschungseinrichtungen, Archive, ...)

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

kompetenzwerkD

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
KULTUR UND TOURISMUS

Der DIKUSA-Verbund

Netzwerk und
Zentrale
Infrastruktur-
entwicklung

kompetenzwerkD

DH-„Werkstatt“ mit

Querschnittsaufgaben:

- Administration / Koordination
- Forschungsdatenmanagement
- Softwareentwicklung
- Wissenstransfer (Veranstaltungen, Qualifizierung, Publikationen, Presse)

Infrastruktur
Kooperationspartner

SLUB

Wir führen Wissen.

Geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte

Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur
des östlichen Europa

Dubnow

Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig

Serbski Sorbisches
institut Institut

DIKUSA-Team & zentrale Projektpartner

- im Projekt angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter: **15**
 - Im Projekt angestellte Hilfskräfte: **10**
 - beteiligte Hochschullehrende und Leitungspersonal, SLUB-Personal, die Werkstatt des KompetenzwerkD: **16**
 - Partner: **7**
 - dazu weitere Honorarkräfte in Archiven
- = um die 50 direkt involvierte Personen
-
- SLUB mit dem Virtuellen Kartenforum (Martin Munke und Dominik Stoltz)
 - Leibniz-Institut für Länderkunde mit dem Projekt DigiKAR (Jana Moser, Haik Porada und ihre Teams)
 - HTW Dresden (Markus Wacker, Stefan Neubert)
 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Claudia Brink)
 - Schlesisches Museum Görlitz (Agnieszka Gasior)
 - Uniarchive Leipzig, Dresden, Freiberg, Mittweida; Deutsche Nationalbibliothek
 - ...

Einführung in die Tagung
PD Dr. Franziska Naether

Ablaufplan

Tag 1: Präsentation der Teilprojekte und ihrer Ergebnisse

10:00 – 11:00 Uhr Begrüßung und Einführung

Überblick zum DIKUSA-Projekt: Ziele und Ergebnisse
Neue Funktionen durch DIKUSA im Virtuellen
Kartenforum der SLUB

Freischaltung der DIKUSA-Forschungsdaten

Präsentation der 7 DIKUSA-Kurzfilme

11:00 – 12:30 Uhr Einblicke in die Teilprojekte, Teil 1/2

Mittagspause

13:30 – 15:00 Uhr Einblicke in die Teilprojekte, Teil 2/2

Kaffeepause

15:30-16:45 Uhr Vertiefung von Aspekten der Teilprojekte:

Das DIKUSA-Speed-Dating in 7 Runden an 7 Tischen
à 10 Minuten

ca. 16:45 Uhr

Zusammenfassung und Abschluss des Tages

- Feedback und Ausblick auf den zweiten Tag
- danach Transfer zum Abendprogramm

18:00-19:30 Uhr Exklusive Führung durch die Deutsche Nationalbibliothek

in zwei Gruppen: „Hidden Places in der DNB, oder: wo die GND wohnt“ und das Deutsche Buch- und Schriftmuseum

20:00 Uhr

Abendessen im „Alex im Burgkeller“

Ablaufplan

Tag 2: Vertiefung und Perspektiven von DIKUSA und geisteswissenschaftlicher Verbundforschung

09:30 – 10:00 Uhr Begrüßung

Rückblick auf den ersten Tag, Feedbackrunde

10:00 – 12:00 Uhr Fishbowl-Diskussion: „Die Zukunft der historischen Forschung in digitalen Kontexten: Zur Nachhaltigkeit von Kulturdaten“

Moderation: Dr. Thomas Efer

Eingangsstatements: Dr. Katrin Moeller, Dr. Jana Moser, Dr. Anca Prodan, Clemens Beck, M.A.; danach herzliche Einladung an alle, sich in der Diskussion zu beteiligen.

Mittagspause

13:00 - 15:00 Uhr Was kommt nach DIKUSA? Zukunftsperspektiven und mögliche Kooperationen

Moderation: Dr. Julia Roos

Format: Arbeit in 4 Kleingruppen mit 4 Zweierteams des Expert:innengremiums

Team Geschichte und Public History: Dr. Sven Jaros ,
Dr. Martin Bauch

Team Digital Humanities und (digitales) Kulturerbe: Dr.
Anca Prodan, Clemens Beck, M.A.

Team Historische Geografie: Dr. Jana Moser, Prof.
Haik Porada

Team Infrastruktur und Informatik: Prof. Gerhard
Heyer, Moritz Kurzweil

15:00 – 15:30 Uhr Abschluss und Verabschiedung durch die Werkstatt des KompetenzwerkD

Zusammenfassung der Ergebnisse und
Verabschiedung der Teilnehmenden

15:30 Uhr Abschiedskaffee

DIKUSA

Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen

Abschlusskonferenz

Ergebnisse der Teilprojekte,
Vertiefung und Perspektiven

- :: Freischaltung der DIKUSA-Forschungsdaten
- :: DIKUSA-Kurzfilme aus den Teilprojekten
- :: Was kommt nach DIKUSA?

15./16. Dezember 2025

Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig

Karl-Tauchnitz-Straße 1
04107 Leipzig

Dubnow

Dubnow
Institut

Leibniz-Institut für
jüdische Geschichte
und Kultur –
Simon Dubnow

SACHSEN

Überblick zum DIKUSA-Projekt: Ziele und Ergebnisse

Dr. Dirk Goldhahn
Mag. Peter Mühleder
PD Dr. Franziska Naether

Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen: Die DIKUSA-Entitäten

- Raum: Sachsen in seinen heutigen und historischen Grenzen - und Verbindungen in die Welt
- Zeit: zwischen Ersterwähnung sächsischer Orte (meist im Mittelalter) bis in die heutige Zeit, mit einem Fokus im 17.-20. Jahrhundert
- Personen, die sich in Zeit und Raum bewegen, z. B. durch berufliche Mobilität oder Flucht und Vertreibung
- Artefakte, z. B. Kunstwerke, sorbische Inschriften an öffentlichen und privaten Orten
- verbindendes Element der 6 Forschungsprojekte: Arbeit mit Geodaten, Visualisierung auf Karten

Ein Verbundprojekt in den Digital Humanities

- Grobes Thema durch die Werkstatt des KompetenzwerkD Anfang 2021 ins Spiel gebracht
- Zuvor: Verbundprojekt „Virtuelle Archive“ (2017–2019)
- Einrichtung des KompetenzwerkD mit der Werkstatt mit drei Mitarbeiter:innen (seit 2020)
- Mai 2021: Projektentwicklung für ab 2022 mit dem SMWK
- Identifizierung möglicher Forschungsdesiderate, Themenkonferenz im September 2021, Antragstellung und Begutachtung
- Beginn: 1. Februar 2022
- Halbzeitbilanz: 15. April 2024
- Ende: 4 Projekte bis Ende 2025; 2 Projekte bis Ende 2026

Ergebnisse/Output

- Arbeit in den 6 Forschungsprojekten
- nachhaltige Sicherung der Forschungsdaten
- Publikation (auch Projektdatenbanken und Datensets)
- projektbegleitendes Forschungsdatenmanagement mit veröffentlichten Datenmanagementplänen
- Datenintegration: Gemeinsamer Wissensgraph und Forschungsdatenregister
- Datenbanksystem „Weedata“ („DIKUSA-Toolbox“)
- „DIKUSA-Schaufenster“: Visualisierungen für „Tiefenbohrungen“ in die Quellen und Forschungsfragen
- Präsentation auf Tagungen im In- und Ausland
- Workshops aus Bereichen der Digital Humanities für das Personal und Interessierte
- gemeinsame Wissenschaftskommunikation
- Nachnutzung der Ergebnisse von DIKUSA, der technischen Infrastruktur, Tools und Workflows

DIKUSA

DIKUSA-Infrastruktur

„Bottom up“ Toolbox

Forschungs-
unterstützende
Tools

Tool zum Erstellen von historischen Wegenetzen

Pearl, N.

IE2981900-1.json

They went to gymnasium, or Real Schule, or Real gymnasium. And the others had a choice of staying in school till they were fourteen, and then learning to do some kind of handiwork and going and apprenticing to someone. So I always knew that I want to, wanted to study medicine and that's what my you know the next best thing to study medicine that I felt was becoming a nurse so that's why I went into nursing so I mean giving you more than you want to know

Search

IE2981900-1.mp3

00:31:42-00:32:48

31:42 / 1:39:12

IE2981900-2.json

My life in the U.S., I came one day, and I think I told you that we landed in Boston instead of in New York. And the next day, my cousin took me to the Bronx, and I got a job as a what do you call

Tool zum Nachschlagen von Zitaten in einem Oral-History Corpus

„Bottom up“ Toolbox

Sammlung von strukturierten
Forschungsdaten und Quellen

Einfache Entwicklung von
projektspezifischen Vokabularen
und Ontologien

Alle Datenänderungen sind
transparent nachvollziehbar

Weedata

Webtool zur Erstellung
von Wissensbasen

Menschen- und Maschinenlesbar,
APIs für einfachen Datenzugriff

Verlinkung mit Wikidata und
Normdatenanbietern wie GND,
Geonames oder HOV

„leichtgewichtig“, nachhaltig und
einfach einsetzbar

„Bottom up“ Toolbox

„Weedata“

Weedata

- Dashboard
- Items
- Vocabularies
- Media
- Data Model
- Classes
- Properties
- Administration

QS Leipzig Place

Labels +

- de **Leipzig**
- en Leipzig

Identifier +

Wikidata ID **Q2079**

Statements + Related Items 0

coordinates +

12.376120657227062,51.344987217727834

Images +

Documents +

Weedata

- Dashboard
- Items
- Vocabularies
- Media
- Data Model
- Classes
- Properties
- Administration

Geburtsdatum +

1883-06-04

Religionszugehörigkeit +

jüdisch

Originalwert: mosaisch

Beziehung zu anderer Person +

Arditti, David

Art der Beziehung: IST Vater / Mutter von

Geburtsort +

Thessaloniki

Originalwert: Saloniki, Türkei

Studium +

- Organisation: Technikum Mittweida
- Fachrichtung: Maschinenbau (Ingenieur)
- Startzeitpunkt: 1899-09-20
- Endzeitpunkt: 1903-10-01
- Formaler Abschluss: Ja (formaler Abschluss erreicht)
- Art des Abschlusses: Prüfungszeugnis auf Diplom-Niveau
- Abschlussnote: 2,1
- Unterbrechung: []
- Startzeitpunkt: 1901-04-02
- Endzeitpunkt: 1902-04-07

Personengruppe +

jüdische Studierende

„Bottom up“ Toolbox

„DIKUSA-Schaufenster“

Visualisierungsexperimente, in denen unterschiedliche Methoden, Technologien und Ansätze anhand der im DIKUSA-Projekt gewonnenen Forschungsdaten erprobt werden.

„Erfahrungen geflüchteter Jüdinnen während der NS-Zeit“

„Bottom up“ Toolbox

„DIKUSA-Schaufenster“

Visualisierungsexperimente, in denen unterschiedliche Methoden, Technologien und Ansätze anhand der im DIKUSA-Projekt gewonnenen Forschungsdaten erprobt werden.

„Umbennungen sächsischer Orte 1930-1950“

„Bottom up“ Toolbox

„DIKUSA-Schaufenster“

Visualisierungsexperimente, in denen unterschiedliche Methoden, Technologien und Ansätze anhand der im DIKUSA-Projekt gewonnenen Forschungsdaten erprobt werden.

„Drei Werke Jan Buks im digitalen Gedächtnis“

„Bottom up“ Toolbox

„Das Schaufenster als Infrastruktur“

Einheitlicher Technologiestack

Sammlung nachnutzbare
Komponenten

Öffentliche Plattform

„Das Team als Infrastruktur“

- z. B. Auseinandersetzung mit
- Critical cartography
 - Affective visualization design

DIKUSA-Infrastruktur

Daten-Integration und -Bereitstellung

- Core Ontology (v2.0) **als Basis**
- Gemeinsamer Wissensgraph mit SPARQL-Endpunkt **als zentrales Element**
- Forschungsdatenregister (Prototyp) **als Frontend** für Auflösbarkeit
- PID-Service (persistente Identifikatoren) **für dauerhafte Referenzierbarkeit aller Entitäten**
- Vokabular-Service (SKOSMOS) **für dauerhafte Referenzierbarkeit wichtiger Terminologie**
- ProjekteVZ (Wissensgraph zu DH-Projekten) **zur Organisation von Wissen über wissenschaftliche Prozesse**

Forschungsdatenmanagement

7 Datenmanagementpläne

- regelmäßig projektbegleitend weiterentwickelt
- Veröff. bei RADAR4Culture zu Projektende

Bereitstellung der Forschungsdaten

- Forschungsdatenbanken als Wissensgraph (RDF 1.2)
 - Publiziert in RADAR4Culture
 - Über offene SPARQL-Schnittstelle abfragbar
 - Entitäten mit PID versehen und auflösbar
- Projektspezifische Vokabulare
 - Bspw.: Emotionen und Diskriminierungserfahrungen im Fluchtkontext (HAIT)
 - Über SKOSMOS zugänglich und auflösbar
 - Veröffentlicht in RADAR4Culture

Neueste Datenpublikationen

Zeige Einträge

Sortieren nach: **Publikationsdatum**

DIKUSA: Wissensbasis Landschaft als KulturErbe

Publikationsdatum: 2025-12-13
Fachgebiet: History
Ersteller/in: Dittrich, Silvio
Beschreibung: Landschaft als KulturErbe. Transformation einer Bergbaulandschaft in Sachsen im 20. Jahrhundert - Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW). In diesem Projekt soll...

DIKUSA: Wissensbasis Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Publikationsdatum: 2025-12-08
Fachgebiet: History
Ersteller/in: Lorenz, Robert , Schering, Alf-Christian
Beschreibung: Wissensbasis des Projekts: Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen. Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung für ihre digitale Erfassung und Präsentation, Sorbisches Institut e....

DIKUSA core ontology v2.0

Publikationsdatum: 2025-12-08
Fachgebiet: Computer Science
Ersteller/in: Goldhahn, Dirk , Naether, Franziska , Mühleder, Peter
Beschreibung: This dataset contains a central ontology used for the linking and integration of digital cultural data as used in research projects in Saxony, Germany. It is applied by six Sax...

Qualifizierung und Wissenstransfer

- 17.06.2022 Einführung in QGIS mit dem IfL
- 16.12.2022 Workshop „Recht und Ethik in DIKUSA“ mit dem NFDI4Culture Legal Helpdesk und zu Interviewführung mit HAIT und DI
- 18.10.2023 „Territorien, Routen, Punkte, Gebäude: Aktuelle Trends in der Visualisierung historischer Daten“
- 06.02.2024 „Linked Open Data in den Geschichtswissenschaften“ Nds. Akademie & Uni Göttingen
- 16.12.2023 OCR & HTR (Optical & Handwritten Character Recognition) mit Eliese-Sophia Lincke & Florian Langhanki
- 17.06.2024 Was ist eigentlich Citizen Science? mit Martin Munke (SLUB)
- 09.04.2025 Gender Data Gap mit Frederike Neuber (BBAW)
- 28.04.2025 Biases in (DIKUSA-)Forschungsdaten mit Sabine Imeri (HU Berlin, siehe Foto)

DIKUSA im Verbund

- Regelmäßige Jour fixes online inkl. SLUB
- Team-Klausuren
- Arbeit der Teilprojekte mit der Werkstatt in kleineren Teams an Themen wie dem DIKUSA-Schaufenster, der Datenmodellierung und Datenintegration

DIKUSA on Tour und in Publikationen I

- Konferenz Digital Humanities (DH) Graz 2023: Vortrag „There is no „I“ in Infrastructure“
- Historikertag Leipzig 2023: eigene Sektion „Fragile Fakten verfügbar machen: Die „Wismut“ – multidisziplinäre Forschung über den Uranbergbau und dessen Folgen (1947-2020): (Bericht HSozKult)
- Digital History Konferenz Halle 2024: DIKUSA-Podiumsdiskussion zur Arbeit im Verbund, Salzburg 2026?
- Konferenz Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd) Bielefeld 2025 und Wien 2026: Poster zum DIKUSA-Forschungsregister und zu Workflows mit dem SI
- Regional Studies Association, Felix Bloch Lecture Leipzig, Sorbische Lebenswelten im digitalen Zeitalter, Kolloquien etc.

Döring, Sophie; Feitsch, Diana Lucia; Goldhahn, Dirk; Munke, Martin; Naether, Franziska (2025). Bericht von der Digital History Tagung Halle, <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/12/das-dikusa-projekt-auf-der-digital-history-tagung-in-halle-2024/>

DIKUSA on Tour und in Publikationen II

- Digital Humanities Day Leipzig 2024: Poster mit der Projekttopologie
- Blogserie in 8 Teilen auf dem „Saxorum“-Blog
- Dossier der DIKUSA-Halbzeitbilanz vom April 2024
- Dossier vom Workshop „Territorien, Routen, Punkte, Gebäude: Aktuelle Trends in der Visualisierung historischer Daten“
- Datensets: DIKUSA Core Ontology auf RADAR4Culture
- Forschungssoftware: [Validator for RDF\(star\) data based on SHACL with import options into Dikusa central knowledge graph](#)
- Sammelband Petri/Vettermann (ed.) (2026)

← Zurück

Weiter →

Das Virtuelle Kartenforum als Recherche- und Visualisierungswerkzeug im Verbundprojekt DIKUSA

Veröffentlicht am 10. September 2024 von Martin Munkle

Von Martin Munkle und Dominik Stoltz

DIKUSA kommuniziert

- Website <https://dikusa.saw-leipzig.de/>
- gemeinsame Wissenschaftskommunikation: Pressemitteilungen
- öffentliche Veranstaltungen wie die Halbzeitbilanz am 15.04.2025 in der SLUB Dresden
- Präsentation des Projekts bei Events wie Spin2030, Lange Nacht der Wissenschaften, Tacheles, SaxFDM, AG eHumanities der Akademienunion
- 7 Projektfilme

Patrice Bleckmann, Lukas Böhme, Claudia Brink, Jörg Deventer, Silvio Dittrich, Sophie Döring, Philipp Eller, Diana Lucia Feitsch, Konstantin Freybe, Katrin Fritsch, Agnieszka Gąsior, Jan Gerber, Dirk Goldhahn, Matthias Guckenbiehl, Nicole Husemann, Eric Iwanski, Susanne Jaeger, Jonas Klöber, Hans-Joachim Knölker, Lea Kölling, Erik Körner, Uwe Kretschmer, Moritz Kurzweil, Robert Lorenz, Peter Mühleder, Sabine Müller, Martin Munke, Franziska Naether, Stefan Neubert, Miriam Parchwitz, Michael Pitkin, Friedrich Pollack, Lisa Pribik, Philipp Sauer, Judith Schein, Alf-Christian Schering, Michael Schmidt, Joachim Schneider, Sophie Seeliger, Ira Spieker, Stefanie Stolle, Dominik Stoltz, Jochen Tiepmar, Markus Wacker, Marc-André Weibezahn, Francesca Weil, Chris Weinhold, Hans Wiesmeth, Svetlana Yakutina, Honorarkräfte in lokalen Archiven

Vielen Dank!

KompetenzwerkD

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Karl-Tauchnitz-Straße 1 | 04107 Leipzig

Tel.: +49 341 697642-75/76 |

KompetenzwerkD@saw-leipzig.de

www.werkd.saw-leipzig.de

<https://dikusa.saw-leipzig.de/>

Neue Funktionen durch DIKUSA im Virtuellen Kartenforum der SLUB

Martin Munke

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Freischaltung der DIKUSA-
Forschungsdaten:

Forschungsregister, Schaufenster,
7 DIKUSA-Kurzfilme

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Einblicke in die Teilprojekte:

HAIT
SAW
SI

[Mittagspause]

DI
GWZO
ISGV

Gruppenfoto

Mittagspause

12:30-13:30 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Einblicke in die Teilprojekte:

HAIT
SAW
SI

[Mittagspause]

DI
GWZO
ISGV

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Kaffeepause

15:00-15:30 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Vertiefung von Aspekten der
Teilprojekte

Das DIKUSA-Speed-Dating

7 Themen (das übergreifende
Projekt und die 6 Teilprojekte)
7 Standorte, 7 Runden, 7 Minuten

15:30-16:45 Uhr

Abschlussrunde Tag 1

16:45-17:15 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Abendprogramm: Exklusive Führung DNB 18-19:30 Uhr in zwei Gruppen

Transfer zur Deutschen Nationalbibliothek; Am Deutschen Platz (mit der Tram 2, Station „Neues Rathaus“ vor der SAW, Ri. Naundorfer Str., 6 Stops (10 mins) bis Station „Deutsche Nationalbibliothek“, Treffpunkt 18:00 Uhr vorm Haupteingang

20:00 Uhr Abendessen im „ALEX“ Naschmarkt 3 (Innenstadt, Altes Rathaus)

Transfer zum Abendessen in die Innenstadt (mit der Tram 2 zurück bis Wilhelm-Leuschner-Platz, 5 Stops)

KompetenzwerkD
15. & 16. Dezember
2025

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Herzlich willkommen
zur
Abschlusskonferenz
des Projekts
„DIKUSA“!!

Zusammenfassung Tag 1 und Ausblick auf Tag 2

9:30-10:00 Uhr
KompetenzwerkD

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Fishbowl-Diskussion:

„Die Zukunft der historischen
Forschung in digitalen Kontexten:
Zur Nachhaltigkeit von
Kulturdaten“

10-12:00 Uhr

Moderation: Dr. Thomas Efer

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Format: Fishbowl-Diskussion

Fishbowl-Diskussion: Eingangsstements

Dr. Katrin Moeller (Halle)

Dr. Jana Moser (IfL Leipzig)

Dr. Anca Prodan (SI/BTW Cottbus-
Senftenberg)

Clemens Beck, M.A. (Uni Jena)

Danach herzliche Einladung an alle, sich in
der Diskussion zu beteiligen.

Mittagspause

12-13:00 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

DIKUSA

Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen

Wie geht es weiter?

Was kommt nach DIKUSA?

Zukunftsperspektiven und
mögliche Kooperationen

Arbeit in 4 Kleingruppen mit einem
Expert:innengremium

Zusammentragen der Ergebnisse
der Kleingruppen

13-15:00 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Team Geschichte und Public History:

Dr. Sven Jaros (Halle)

Dr. Martin Bauch (GWZO)

Team Digital Humanities und (digitales) Kulturerbe:

Dr. Anca Prodan (SI/BTW Cottbus-Senftenberg)

Clemens Beck, M. A. (Uni Jena)

Team Historische Geografie:

Dr. Jana Moser (IfL Leipzig)

Prof. Haik Porada (IfL Leipzig/Uni Bamberg)

Team Infrastruktur und Informatik:

Prof. Gerhard Heyer (Uni Leipzig)

Moritz Kurzweil, M. A. (GWZO)

Abschlussrunde

15-15:30 Uhr

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Verabschiedung und Abschiedskaffee

15:30 Uhr